

**Repenser le contrôle de gestion dans le milieu hospitalier :
Esquisse d'un Balanced Scorecard adapté à la pharmacie centrale
d'un CHU marocain**

**Rethinking management control in the
hospital environment: Outline of a Balanced Scorecard adapted to the central
pharmacy of a Moroccan CHU**

Rajaa BAZAROUJ

*Docteur en sciences économiques et de gestion, Faculté d'Économie et de Gestion de Kénitra, Université
Ibn Tofaïl, Maroc.*

rajaa.bazarouj@uit.ac.ma

Imad AIT LHASSAN

*Maître de conférences en sciences de gestion, École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan,
Université Abdelmalek Essaadi, Maroc.*

iaithassan@uae.ac.ma

Insaf JOUIET

*Docteur en sciences économiques et de gestion, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales
d'Oujda, Université Mohammed I^{er}, Maroc.*

jouiet.insaf@ump.ac.ma

RESUME

La gestion de la pharmacie centrale d'un centre hospitalier universitaire (CHU) est un challenge majeur. Elle a pour tâche de faire équilibre entre l'optimisation des stocks en place, le respect des limites budgétaires, la conformité réglementaire et la satisfaction des services hospitaliers. Ces besoins exigent un outil de pilotage stratégique en mesure d'harmoniser ces exigences tout en assurant une gestion efficace et performante.

Cet article propose la modélisation du Balanced Scorecard (BSC) en tant que levier stratégique pour améliorer l'efficacité organisationnelle et le processus de prise de décision au sein de la pharmacie centrale d'un CHU marocain. À travers une analyse documentaire et 18 entretiens avec les principaux acteurs de la pharmacie centrale, cette étude met en lumière les avantages du BSC en termes d'alignement des objectifs, d'optimisation des processus internes et de maîtrise des contraintes budgétaires et réglementaires.

Mots-clés : Balanced Scorecard, Nouveau management public, Centre hospitalier universitaire (CHU), Prise de décision, Pilotage.

ABSTRACT

Managing the central pharmacy of a university hospital center (CHU) is a major challenge. Its task is to strike a balance between optimizing stocks in place, respecting budgetary limits, ensuring regulatory compliance and satisfying hospital services. These needs call for a strategic management tool capable of harmonizing these requirements while ensuring efficient and effective management.

This article proposes the modelling of the Balanced Scorecard (BSC) as a strategic lever for improving organizational efficiency and the decision-making process within the central pharmacy of a Moroccan university hospital. Through a literature review and 18 interviews with the main players in the central pharmacy, this study highlights the benefits of the BSC in terms of aligning objectives, optimizing internal processes and controlling budgetary and regulatory constraints.

Key-words : Balanced Scorecard, New Public Management, University Hospital Center (UHC), Decision-Making, Piloting.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche :

Dans un contexte mondial marqué par un changement profond des systèmes de santé, la gestion des ressources hospitalières constitue un enjeu stratégique majeur, et de transposition des pratiques de management du secteur privé vers le secteur public (comptabilité générale et analytique, contrôle de gestion, audit...)...Ce nouveau paradigme de New Management public qui s'est bien instauré dans le milieu hospitalier Marocain, en particulier au sein des CHU.

En effet, les établissements de santé, et plus spécifiquement les centres hospitaliers universitaires (CHU), doivent surmonter des défis complexes : optimiser les ressources, garantir la qualité des soins, maîtriser les coûts et organiser les flux logistiques de manière efficace. Parmi ces défis, la gestion de la pharmacie centrale joue un rôle clé, puisqu'elle assure l'approvisionnement permanent en produits pharmaceutiques, garantissant ainsi la continuité des traitements et la sécurité des patients.

Cependant, la gestion d'une pharmacie centrale hospitalière est confrontée à de multiples tensions, souvent contradictoires. D'une part, elle doit répondre aux besoins croissants des services hospitaliers en assurant une disponibilité optimale des médicaments et des dispositifs médicaux. D'autre part, elle fait face à des contraintes budgétaires strictes, nécessitant une rationalisation des achats et une optimisation des coûts de stockage. De plus, les réglementations en vigueur, notamment les délais imposés par les Cahiers des Prescriptions Spéciales (CPS), complexifient davantage la gestion des flux et exigent une coordination efficace avec les fournisseurs et les autres unités hospitalières.

Face à ces défis, il est crucial de disposer d'outils de gestion performants capables de piloter efficacement les processus et d'aligner les décisions stratégiques avec les objectifs opérationnels. Dans cette optique, le Balanced Scorecard (BSC), conçu par Kaplan et Norton en 1996, apparaît comme un outil pertinent pour structurer la gestion hospitalière. Ce modèle repose sur quatre perspectives complémentaires :

- La perspective des clients internes, qui vise à améliorer la satisfaction des services hospitaliers en optimisant la disponibilité des produits pharmaceutiques ;
- La perspective des processus internes, qui permet d'optimiser la chaîne d'approvisionnement et de renforcer la gestion des stocks et des flux logistiques ;
- La perspective financière, qui vise à maîtriser les coûts d'achat et de stockage tout en garantissant une utilisation efficace des ressources budgétaires ;
- La perspective de l'apprentissage et de la croissance, qui met l'accent sur le développement des compétences du personnel et l'intégration des innovations technologiques pour améliorer la performance globale.

L'intégration du BSC dans la gestion hospitalière ne se limite pas à l'amélioration de la prise de décision et de la performance organisationnelle. Elle permet également d'équilibrer les exigences opérationnelles, les obligations réglementaires et les contraintes budgétaires. Dans le contexte marocain, où les CHU doivent relever des défis spécifiques liés à la gestion des budgets publics, aux contraintes logistiques et aux réformes du secteur de la santé, l'adoption du BSC pourrait constituer une avancée stratégique majeure.

1.2. Sujet

Cette recherche propose d'explorer et de comprendre comment le Balanced Scorecard peut être appliqué pour optimiser la gestion de la pharmacie centrale d'un CHU marocain. Elle vise à analyser les avantages et les limites de son implémentation, en s'appuyant sur une approche empirique et analytique. La problématique

centrale de cette étude est la suivante : *Comment le Balanced Scorecard peut-il optimiser la gestion de la pharmacie centrale d'un CHU marocain ? En conciliant contraintes budgétaires, réglementaires et logistiques, tout en garantissant un approvisionnement efficace en produits pharmaceutiques.*

1.3. Structure

Cet article est structuré en plusieurs sections. Une revue de la littérature examine les travaux antérieurs sur l'utilisation du BSC dans le domaine hospitalier. La méthodologie décrit les approches adoptées pour la collecte et l'analyse des données. Les résultats et discussions mettent en évidence les bénéfices concrets ainsi que les limites du modèle proposé. Enfin, la conclusion ouvre des perspectives d'application à d'autres unités hospitalières et propose des pistes de recherche pour évaluer l'impact du BSC sur le long terme.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1. Origines et concepts clés du Balanced Scorecard

Au début des années 1990, Kaplan et Norton (1992) ont mis en évidence les limites du contrôle de gestion traditionnel, qui accordait une attention excessive aux indicateurs financiers, réduisant ainsi son efficacité en tant qu'outil de pilotage stratégique des organisations. S'appuyant sur ce constat et sur des études empiriques menées entre 1984 et 1992, ils ont développé un modèle novateur intégrant à la fois des dimensions financières et non financières, sans établir de hiérarchie entre elles. Alors que les mesures financières permettent d'évaluer la performance passée, les indicateurs non financiers offrent une vision globale et multicritère, facilitant ainsi l'anticipation des performances futures.

Ce modèle, baptisé Balanced Scorecard (BSC) ou Tableau de Bord Prospectif (TBP) en français, repose sur quatre axes complémentaires, chacun jouant un rôle clé dans l'évaluation et l'orientation de la performance organisationnelle :

- L'axe financier, qui mesure la rentabilité et le suivi des résultats économiques.
- L'axe client/usager, qui analyse la satisfaction et les attentes des bénéficiaires.
- L'axe des processus internes, qui évalue l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des processus.
- L'axe de l'apprentissage organisationnel, qui se concentre sur le développement des compétences, la gestion des connaissances et l'amélioration des ressources humaines en lien avec les objectifs stratégiques.

L'un des fondements essentiels du TBP repose sur une logique de causalité : les progrès réalisés dans un domaine influencent directement les performances des autres. Cette interdépendance est matérialisée sous forme de carte stratégique, illustrant les relations de cause à effet entre les objectifs. En mettant en lumière ces interactions, le TBP devient un véritable outil de pilotage stratégique, permettant aux décideurs de guider leur organisation avec une vision globale et cohérente.

En plus de son rôle d'évaluation, le Balanced Scorecard constitue également un levier puissant de communication et de coordination. Il facilite le dialogue entre les différents niveaux hiérarchiques en alignant les objectifs stratégiques sur les actions opérationnelles, garantissant ainsi une convergence entre les ambitions individuelles et collectives. Grâce à cette approche intégrée, il permet d'orienter plus efficacement les actions à mener et d'améliorer la réactivité des organisations face aux évolutions de leur environnement (Kaplan, 2009; Kaplan et Norton, 2001).

2.2. Balanced Scorecard (BSC) : Un outil adapté aux organisations publiques

Le besoin d'un pilotage efficace de la performance ne concerne pas uniquement les entreprises privées. Il s'impose également aux organisations publiques, en particulier dans un contexte de crise, où l'optimisation des ressources et l'efficacité des politiques publiques deviennent des impératifs majeurs. Contrairement aux entreprises privées, dont l'objectif principal est la maximisation des profits, les organisations publiques poursuivent des finalités externes qui dépassent le cadre strict de leur fonctionnement interne. Elles jouent un rôle essentiel dans la régulation et le développement économique, social, culturel et industriel, et doivent ainsi s'assurer que leurs actions contribuent à ces objectifs tout en préservant les équilibres sociaux et économiques. Cette complexité nécessite des outils de pilotage adaptés, capables de relier les actions opérationnelles aux résultats attendus et de mesurer leur impact à différentes échelles.

Dans cette optique, le Balanced Scorecard (BSC) se révèle particulièrement pertinent. Grâce à ses cartes stratégiques, il formalise les relations de causalité entre les actions mises en œuvre et leurs effets, tout en intégrant des indicateurs de performance. En structurant l'analyse autour de quatre axes complémentaires (financier, client/usager, processus internes, apprentissage organisationnel), il permet d'articuler l'évaluation des politiques publiques – à vocation stratégique – avec le contrôle des moyens et des réalisations, propre aux approches plus traditionnelles. Cependant, dans sa configuration initiale, le BSC ne correspond pas pleinement aux spécificités du secteur public. Conçu pour des entreprises à but lucratif, il repose sur une hiérarchisation des objectifs où la performance financière constitue l'indicateur ultime de succès. Or, pour les organisations publiques, la réussite ne se mesure pas à la rentabilité mais à leur capacité à remplir leur mission d'intérêt général.

Conscients de ces différences, Kaplan et Norton (1999) ont proposé un modèle ajusté du BSC, mieux adapté aux réalités des organisations publiques. Cette version modifiée conserve l'architecture stratégique du tableau de bord prospectif mais en réorganise la structure pour mieux répondre aux enjeux et missions spécifiques du secteur public. Les adaptations majeures apportées à ce modèle sont les suivantes : la mission et l'impact social comme finalité première et une distinction entre les bénéficiaires et les financeurs. Contrairement aux entreprises privées où les résultats financiers constituent l'objectif ultime, le BSC adapté aux organisations publiques place la mission institutionnelle et l'impact social au sommet de la hiérarchie des objectifs. L'amélioration de cet impact devient la finalité principale, tandis que les autres objectifs intermédiaires sont définis en fonction de leur contribution à cette mission. Par ailleurs, dans les organisations publiques, les bénéficiaires des services ne sont pas nécessairement ceux qui les financent. Le modèle adapté du BSC prend en compte cette réalité en structurant les objectifs autour de deux perspectives distinctes mais interdépendantes : la perspective du financeur (représentée par les pouvoirs publics, les donateurs ou toute autre entité qui alloue des ressources financières à l'organisation) et la perspective du bénéficiaire (englobant les citoyens ou usagers qui reçoivent les services publics).

Dans le cas des établissements publics, les représentations du contrôle de gestion telles qu'elles se présentent dans la LOLF s'inscrivent dans une vision des plus classiques du contrôle des résultats, fondée sur le modèle cybernétique (Augé et al., 2010). Ce modèle ne peut s'appliquer, selon Hofstede (1981), que dans certaines conditions : absence d'ambiguïté des objectifs, caractère mesurable des résultats, bonne connaissance de l'effet qu'auront les interventions et répétitivité de l'activité. Cependant, Hofstede qualifie les contextes des établissements publics comme « non cybernétiques », car leurs objectifs et décisions sont souvent basés sur des négociations et des jeux de pouvoir, ce qui leur donne un caractère politique et rend difficile l'application

d'un modèle cybernétique. L'apport du tableau de bord prospectif réside dans le fait qu'il tente d'appliquer un modèle cybernétique à des situations managériales où les conditions du contrôle cybernétique ne sont pas toujours réunies.

Premièrement, la réussite financière n'est pas l'objectif premier de la plupart des organisations du secteur public. Les mesures financières ne sont donc pas les indicateurs pertinents pour déterminer si l'organisation est en mesure de réaliser ses objectifs (Kaplan et Norton, 2001b). Le reporting financier traditionnel, élaboré dans une perspective essentiellement comptable, ne prend pas en compte les données qualitatives vitales à la gestion des actifs immatériels, qui représentent une grande partie des actifs des organisations publiques. Ces actifs, bien que n'ayant pas de valeur par eux-mêmes, tirent leur importance de leur combinaison avec d'autres actifs tangibles. Le BSC fournit un cadre pour décrire comment ces actifs immatériels sont mobilisés et combinés avec les actifs tangibles, permettant ainsi de les mesurer dans des unités autres que la monnaie et de les relier à la création de valeur.

Deuxièmement, au-delà de l'architecture standard de la carte stratégique du BSC, où les objectifs financiers sont les résultats ultimes à atteindre, la conception adaptée aux organisations publiques permet de placer un objectif lié à leur impact social et à leur mission au sommet de la hiérarchie. Cet objectif peut inclure la réduction de la pauvreté, des maladies, ou l'amélioration de la santé, de l'éducation et des opportunités économiques. Les autres perspectives du BSC, liées à cet objectif par des relations de cause à effet, fournissent des objectifs à court et moyen terme, ainsi que le retour d'information nécessaire pour le contrôle et la responsabilité annuelle (Kaplan, 2009). Kaplan et Norton ont ainsi proposé d'identifier les objectifs intermédiaires internes permettant d'atteindre l'objectif final de l'organisation et de définir des mesures pour chacun d'entre eux.

Troisièmement, la conception du BSC permet de placer la perspective du donateur (qui fournit les ressources financières) et celle du bénéficiaire (qui reçoit le service) en parallèle, en haut de leur tableau de bord prospectif. Elles développent des objectifs pour les donateurs et les bénéficiaires, puis identifient les processus internes qui fournissent les propositions de valeur souhaitées pour ces deux types de « clients » (Kaplan et Norton, 2001a). En intégrant ces ajustements fondamentaux, le Balanced Scorecard devient un véritable outil de gouvernance publique, permettant d'aligner les objectifs stratégiques, les indicateurs de performance et les moyens mis en œuvre pour assurer un service public efficace, efficient et adapté aux attentes des citoyens et des parties prenantes.

2.3. Le BSC comme outil pour équilibrer les priorités contradictoires

Le Balanced Scorecard (BSC) est un outil de gestion stratégique conçu pour équilibrer les priorités parfois contradictoires au sein des organisations, notamment dans les secteurs public et hospitalier. En combinant des objectifs financiers et non financiers, il permet d'aligner les activités opérationnelles avec la vision stratégique. Son application dans le secteur hospitalier a fait l'objet de nombreuses recherches, mettant en lumière ses bénéfices tout en soulignant les défis liés à sa mise en œuvre.

Inamdar et al. (2002) ont été parmi les premiers à démontrer l'efficacité du BSC dans le secteur de la santé. À travers l'étude de neuf organisations de soins de santé, ils ont montré que cet outil améliore non seulement la compétitivité et les performances financières des établissements, mais aussi la satisfaction des patients. Cependant, l'adoption du BSC ne se fait pas sans difficultés. (Aidemark, 2001), dans une étude menée dans

des hôpitaux suédois, a souligné que, malgré son potentiel pour optimiser les processus internes, le BSC peut rencontrer des résistances liées à des barrières culturelles ou organisationnelles.

L'utilisation du BSC dans les établissements de santé s'est progressivement élargie, intégrant des dimensions variées telles que la qualité des soins, les résultats cliniques et l'accessibilité des services. (Zelman et al., 2003) ont mis en évidence cette évolution dans des hôpitaux nord-américains, tout en pointant les défis liés à la collecte et au traitement des données, essentiels pour une mise en œuvre réussie.

Dans le contexte francophone, Nobre et Haouet (2011) ont montré que le BSC favorise une gestion efficace de la performance organisationnelle en intégrant à la fois les perspectives économiques portées par la direction et les dimensions médicales portées par les équipes soignantes. Cette double approche facilite un pilotage équilibré et cohérent, essentiel dans un environnement hospitalier complexe. Montalan et Vincent (2011) ont également souligné l'importance du BSC pour les équipes transversales hospitalières, en permettant un alignement stratégique et un renforcement de l'efficacité opérationnelle.

Dans des contextes spécifiques, comme celui du secteur hospitalier marocain, Belrhiti et Maaroufi (2014) ont proposé une adaptation du BSC intégrant des dimensions locales, telles que la qualité des soins, l'accessibilité des services et la réduction de la mortalité intra-hospitalière. Cette approche permet aux dirigeants de clarifier la stratégie institutionnelle et de la traduire en objectifs opérationnels précis, tout en renforçant la communication interne.

Plus récemment, Bassani et al. (2022) ont étudié l'évolution du BSC dans des hôpitaux italiens, révélant que cet outil est passé d'un simple instrument de suivi de la performance à un vecteur de légitimation organisationnelle. Il joue désormais un rôle clé dans l'intégration des équipes et l'adhésion à la stratégie institutionnelle.

Enfin, Bonnier et al. (2023) ont analysé le rôle du BSC en tant qu'« objet frontière » facilitant la coordination entre les communautés médicales et managériales. En créant un langage commun et en résolvant les conflits potentiels, le BSC améliore la coopération interdisciplinaire et contribue à une meilleure qualité des soins.

L'ensemble de ces travaux démontre que le Balanced Scorecard (BSC) se positionne comme un outil particulièrement adapté pour favoriser la coordination entre les communautés médicales et managériales, souvent marquées par des rationalités et des priorités divergentes, voire contradictoires. En instaurant un cadre structuré et un langage commun, le BSC facilite l'alignement des objectifs et la convergence des efforts. Il permet ainsi de surmonter les tensions interdisciplinaires et de renforcer la coopération entre les acteurs, un élément clé pour améliorer la performance globale des établissements de santé.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée

Cette étude adopte une approche qualitative basée sur une étude de cas, appliquée au sein d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et plus particulièrement à sa pharmacie centrale. Cette méthodologie permet de comprendre d'analyser en profondeur les dynamiques organisationnelles et les défis de gestion de ce service stratégique, tout en proposant un modèle de Balanced Scorecard (BSC) adapté à ses spécificités.

Cette étude adopte une démarche qualitative basée sur une étude de cas approfondie de la pharmacie centrale d'un Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Cette méthodologie permet une analyse détaillée des dynamiques organisationnelles et des défis spécifiques à ce service stratégique, tout en proposant un modèle de Balanced Scorecard (BSC) adapté à ses caractéristiques.

L'étude de cas constitue une méthode privilégiée pour examiner des phénomènes complexes dans leur contexte naturel (Robert K. Yin, 2018). Selon Stake (1995), elle favorise une meilleure compréhension des interactions entre acteurs et des particularités organisationnelles grâce à la collecte de données diversifiées (entretiens, observations, documents internes). Cette approche est particulièrement pertinente dans le contexte hospitalier public, caractérisé par des contraintes budgétaires, réglementaires et organisationnelles majeures.

En adoptant cette méthodologie qualitative, l'étude permet d'identifier des leviers d'amélioration en tenant compte des perspectives variées des acteurs concernés, conformément aux recommandations d'Eisenhardt (1989) sur la nécessité de flexibilité et d'adaptabilité dans l'analyse des organisations complexes.

3.1.1. Démarche méthodologique et collecte des données

La méthodologie choisie combine une analyse documentaire et des entretiens semi-directifs pour fournir une vision exhaustive des enjeux liés à la gestion pharmaceutique centrale et à l'intégration du BSC.

- **Analyse documentaire**

L'analyse documentaire s'est concentrée sur l'examen des processus existants et l'identification des principales difficultés opérationnelles rencontrées par la pharmacie centrale. Trois axes principaux ont été explorés :

- Les procédures de gestion des stocks : identification des pratiques actuelles et analyse des ruptures de stock.
- Les politiques d'approvisionnement : étude des mécanismes de sélection des fournisseurs et des contraintes associées aux achats.
- Les réglementations en vigueur : exploration des contraintes institutionnelles et réglementaires liées à l'activité pharmaceutique hospitalière, notamment les délais de livraison et les limitations budgétaires.

Cette étape a permis d'identifier précisément les dysfonctionnements existants et de valider la pertinence du BSC comme outil de pilotage stratégique pour améliorer la gestion de la pharmacie centrale.

- **Entretiens semi-directifs**

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec 18 acteurs concernés par la gestion de la pharmacie centrale présentés dans le tableau 1, afin de cerner :

- Les défis opérationnels spécifiques liés à l'approvisionnement et à la gestion des stocks.
- Les opportunités stratégiques et opérationnelles en vue de l'amélioration de la performance.

- Les leviers d'optimisation permettant d'aligner efficacement les ressources disponibles avec les besoins réels des services hospitaliers.
- Les acteurs interrogés comprennent :
- Les gestionnaires de la pharmacie centrale, en charge de l'approvisionnement, du suivi des stocks et du respect des protocoles.
- Les services cliniques et médicaux, considérés comme clients internes dont les besoins influencent directement les flux pharmaceutiques.
- Les responsables administratifs et financiers, impliqués dans la régulation budgétaire et le respect des normes institutionnelles.

L'objectif central est de concevoir un Balanced Scorecard intégrant pleinement les perspectives des divers acteurs pour assurer un alignement optimal des objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles.

Tableau 1- Echantillon de l'étude qualitative

Service	Qualité des interviewés	Nombre
Direction	Technicien	3
	Administrateur	2
Service de la Pharmacie Centrale	Préparateur	3
	Administrateur	1
	Pharmacien	2
Services Cliniques	Médecin	3
	Infirmier	4

3.1.2. Étapes de la modélisation du BSC

La conception du Balanced Scorecard suit une démarche structurée en trois phases :

➤ *Analyse contextuelle de la pharmacie centrale*

Cette première phase vise à comprendre le fonctionnement global du service, en mettant l'accent sur :

- Les ressources et compétences existantes.
- Les contraintes logistiques et financières.
- Les interactions avec les services médicaux et administratifs.

L'objectif est d'identifier clairement les conditions nécessaires à l'intégration réussie du BSC dans le contexte spécifique de la pharmacie centrale.

➤ *Détermination des leviers de performance et structuration du BSC*

Cette étape repose sur les quatre perspectives du modèle de Kaplan et Norton (1996) adaptées à la pharmacie centrale :

- Clients internes : garantir la disponibilité optimale des médicaments pour répondre aux besoins des services hospitaliers.
- Processus internes : améliorer les circuits logistiques et la gestion efficace des stocks.
- Financière : maîtriser les coûts d'achat et réduire les pertes liées aux gaspillages.

-
- Apprentissage et croissance : renforcer les compétences du personnel et intégrer efficacement les outils numériques de gestion.

Ces leviers de performance sont évalués à trois niveaux :

- Direction générale du CHU : impact stratégique des décisions institutionnelles sur la gestion pharmaceutique.
- Pharmacie centrale : missions spécifiques, objectifs opérationnels et contraintes associées.
- Services cliniques : attentes et besoins des unités de soins en termes d'approvisionnement pharmaceutique.

➤ *Proposition d'un modèle BSC adapté*

Enfin, cette dernière phase consiste à structurer ces résultats dans un modèle BSC personnalisé, tenant compte des contraintes budgétaires, des exigences réglementaires et des impératifs qualitatifs et opérationnels.

Ce modèle BSC a pour ambition de :

- Optimiser l'allocation des ressources financières.
- Améliorer l'adéquation entre l'offre pharmaceutique et les besoins hospitaliers.
- Renforcer l'efficacité opérationnelle et la gestion proactive des stocks.
- Stimuler l'innovation et développer les compétences internes.

En combinant une analyse approfondie des réalités du terrain avec une démarche stratégique rigoureuse, cette étude propose un modèle BSC adapté aux défis spécifiques de la pharmacie centrale d'un CHU. Ce modèle constitue ainsi un levier important pour une prise de décision éclairée, une meilleure efficacité logistique et une coordination accrue entre acteurs hospitaliers, contribuant à une gestion pharmaceutique alignée sur les exigences actuelles de la santé publique.

3.2. Présentation et discussion des résultats :

La pharmacie centrale joue un rôle essentiel dans un centre hospitalier universitaire en garantissant l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour l'ensemble des services médicaux. Contrairement à une pharmacie décentralisée, qui fonctionne au niveau des services cliniques et est directement intégrée dans les unités hospitalières, la pharmacie centrale assure une gestion globale des stocks et des flux de distribution. Elle centralise les commandes, négocie avec les fournisseurs et veille à la conformité réglementaire des produits avant leur répartition dans les différents services. Cette organisation lui permet d'optimiser l'utilisation des ressources et d'assurer une meilleure traçabilité des médicaments, mais elle engendre également des défis spécifiques que nous avons identifiés à travers notre recherche documentaire et les entretiens menés auprès des responsables hospitaliers.

L'une des principales contraintes de la pharmacie centrale est la gestion budgétaire. Elle doit répondre aux besoins croissants des services médicaux tout en respectant des enveloppes financières souvent rigides. Contrairement à une pharmacie décentralisée, qui peut ajuster ses commandes en fonction de ses besoins immédiats, la pharmacie centrale doit planifier ses achats à moyen et long terme afin d'anticiper les fluctuations du marché et les variations de la demande hospitalière. Cette planification complexe expose

l'hôpital à des risques financiers, notamment en cas de surstockage ou d'obsolescence de certains produits pharmaceutiques.

Les contraintes logistiques et réglementaires sont également plus marquées pour une pharmacie centrale. Elle est soumise à des normes strictes en matière de stockage, de traçabilité et de distribution, ce qui impose des procédures rigoureuses de contrôle de qualité et de sécurité. De plus, les délais de livraison imposés par la réglementation stipulée dans les Cahiers des Prescriptions Spéciales (CPS), peuvent être difficiles à respecter en raison des délais des fournisseurs et des contraintes administratives liées aux marchés publics. Contrairement à une pharmacie décentralisée, qui peut réagir plus rapidement aux besoins urgents d'un service hospitalier, la pharmacie centrale est contrainte par des processus plus lourds et des délais incompressibles.

La gestion des ruptures de stock constitue un autre défi majeur. Alors qu'une pharmacie décentralisée peut ajuster directement son approvisionnement en fonction des besoins immédiats des unités hospitalières, la pharmacie centrale doit anticiper la demande et coordonner l'ensemble des approvisionnements à l'échelle de l'hôpital. Les ruptures de stock, souvent dues à des tensions sur le marché pharmaceutique ou à des retards de livraison, peuvent alors avoir des répercussions à grande échelle, impactant plusieurs services simultanément.

Face à ces constats, l'application du Balanced Scorecard (BSC) à la pharmacie centrale d'un centre hospitalier s'inscrit dans une démarche de gestion stratégique permettant d'aligner les objectifs opérationnels avec les contraintes budgétaires et réglementaires tout en optimisant la chaîne d'approvisionnement. Sa structure en quatre perspectives offre une vision équilibrée des performances et facilite la prise de décisions en fonction des enjeux spécifiques de la pharmacie centrale.

D'abord, la vision et la mission du BSC permettent de clarifier les priorités stratégiques de la pharmacie centrale. Il s'agit d'assurer une gestion efficace des produits pharmaceutiques afin de répondre aux besoins des services hospitaliers tout en maintenant un équilibre entre qualité de service et gestion des ressources. L'objectif est de garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques essentiels tout en optimisant les flux logistiques et en réduisant les ruptures de stock.

Ensuite, la perspective des clients internes concerne principalement les services hospitaliers (médecins, infirmiers, administrateurs) qui dépendent de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour assurer des soins de qualité. Des indicateurs comme le taux de disponibilité des produits et le nombre de réclamations permettent d'évaluer la satisfaction des utilisateurs. Des initiatives comme la mise en place d'un stock tampon et la réduction des délais de livraison sont essentielles pour renforcer la réactivité de la pharmacie face aux besoins des services hospitaliers.

Par ailleurs, l'optimisation des processus internes est un levier clé pour améliorer l'efficacité de la gestion pharmaceutique. En digitalisant les processus d'approvisionnement et en collaborant étroitement avec les fournisseurs, la pharmacie centrale peut réduire les erreurs dans les commandes, améliorer la traçabilité des stocks et minimiser les délais d'attente. Ces actions contribuent directement à une gestion plus fluide des flux de produits pharmaceutiques et à une meilleure anticipation des ruptures.

Enfin, le développement des capacités organisationnelles garantit la pérennité et l'amélioration continue du système. La formation du personnel sur les nouveaux outils de gestion et le déploiement d'un logiciel de

gestion des stocks permettent d'accroître l'efficacité opérationnelle et de renforcer la résilience de la pharmacie face aux imprévus logistiques. La qualité des systèmes d'information joue ici un rôle fondamental pour assurer une prise de décision basée sur des données fiables et actualisées.

Ainsi, le Balanced Scorecard s'avère être un outil structurant et adaptable aux défis spécifiques d'une pharmacie centrale hospitalière. En intégrant les dimensions financières, logistiques, organisationnelles et opérationnelles, il permet d'aligner la performance de la pharmacie sur les objectifs stratégiques du centre hospitalier tout en garantissant une meilleure gestion des ressources et une amélioration continue des services.

Figure 1 - Proposition d'une feuille de route pour construire un Balanced Scorecard adapté à la pharmacie centrale d'un CHU pour optimiser la gestion et la performance

Figure 2 - Proposition d'un Balanced Scorecard adapté à la pharmacie centrale d'un CHU

Vision	Assurer une gestion stratégique de la pharmacie centrale pour répondre aux besoins des services hospitaliers tout en respectant les contraintes budgétaires, réglementaires et logistiques		
Mission	Mettre en œuvre des priorités stratégiques pour garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques essentiels et optimiser les processus de la chaîne d'approvisionnement.		
	carte stratégique	Indicateurs	Initiatives
Client (Donateur et Service hospitalier)	<p>Assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques</p> <p>Garantir la satisfaction des utilisateurs internes</p> <p>Réduire les coûts d'approvisionnement</p>	<p>Taux de disponibilité des produits</p> <p>Nombre de réclamations des services hospitaliers</p> <p>Pourcentage de commandes livrées dans les délais</p>	<p>Mise en place d'un stock tampon</p> <p>Réduction des délais de livraison prioritaires</p> <p>Collaboration renforcée avec les fournisseurs</p>
Processus internes	<p>Améliorer les délais d'approvisionnement</p> <p>Optimiser la gestion des stocks</p> <p>Digitaliser et automatiser les procédures.</p>	<p>Temps moyen entre la commande et la livraison</p> <p>Taux d'erreurs dans les commandes</p> <p>Taux de rupture de stock</p>	<p>Digitalisation des processus d'approvisionnement</p> <p>Collaboration renforcée avec les fournisseurs</p>
Capacité organisationnelle	<p>Renforcer les compétences du personnel.</p> <p>Renforcer la résilience face aux imprévus logistiques</p> <p>Améliorer la qualité des systèmes d'information</p>	<p>Nombre de formations dispensées</p> <p>Qualité des systèmes d'information</p>	<p>Déploiement d'un logiciel de gestion des stocks</p> <p>Organisation de formations régulières</p> <p>Mettre en place un programme d'innovation pour encourager les idées</p>

Source : Auteurs

4. CONCLUSION

L'application du Balanced Scorecard (BSC) à la pharmacie centrale d'un centre hospitalier universitaire offre une réponse structurée aux défis complexes auxquels cette unité est confrontée. Cette étude démontre clairement comment cet outil facilite la conciliation entre contraintes budgétaires, réglementaires et logistiques, tout en assurant une gestion optimale des produits pharmaceutiques. À la différence des pharmacies décentralisées, bénéficiant d'une souplesse plus importante dans les services hospitaliers, la pharmacie centrale doit répondre à des exigences accrues en matière de planification des achats, de respect des délais réglementaires et d'optimisation des flux d'approvisionnement. Dans ce contexte particulièrement exigeant, le BSC fournit un cadre cohérent permettant d'aligner efficacement les objectifs stratégiques sur les impératifs opérationnels.

Grâce à ses quatre perspectives – clients internes, processus internes, finances et apprentissage organisationnel – le BSC constitue un levier pour l'amélioration continue des performances. Il contribue directement à améliorer la disponibilité des produits pharmaceutiques, à optimiser la gestion des stocks et les flux d'approvisionnement, à garantir une utilisation efficiente des ressources financières, tout en renforçant les compétences du personnel et en favorisant l'intégration des nouvelles technologies de gestion. Sa mise en œuvre permet également une meilleure anticipation des risques liés aux ruptures de stock et aux retards des fournisseurs, deux problématiques majeures mises en lumière dans cette recherche documentaire et lors des entretiens réalisés auprès des responsables hospitaliers.

Au-delà du cas particulier de la pharmacie centrale, les résultats de cette étude ouvrent des perspectives prometteuses quant à l'élargissement du modèle à d'autres unités hospitalières publiques. Ainsi, les services logistiques, les laboratoires médicaux ou encore la gestion des équipements hospitaliers pourraient avantageusement adopter une approche similaire, afin de structurer et de piloter leurs performances. Le potentiel du BSC à s'adapter aux réalités variées des services hospitaliers témoigne de sa pertinence en tant qu'outil moderne et intégré de gouvernance hospitalière.

Toutefois, pour confirmer et mieux quantifier les bénéfices de cette approche, des recherches complémentaires s'imposent. Il serait pertinent de conduire des études empiriques comparatives entre des pharmacies centrales ayant adopté le BSC et d'autres s'appuyant sur des modèles traditionnels. Une analyse approfondie de l'évolution des indicateurs clés de performance, tels que le taux de disponibilité des produits, la réduction des coûts d'approvisionnement, la satisfaction des services hospitaliers ou encore l'optimisation des délais de livraison, permettrait d'évaluer de manière plus précise et concrète l'impact réel du BSC sur la gestion hospitalière.

BIBLIOGRAPHIE

Aidemark, L. G. (2001). The meaning of balanced scorecards in the health care organisation. *Financial accountability & management*, 17(1), 23-40.

Augé, B., Naro, G., & Vernhet, A. (2010, May). Le contrôle de gestion au service du gouvernement de l'université: propos d'étape sur la conception d'un balanced scorecard au sein d'une université française. In *Crises et nouvelles problématiques de la Valeur* (pp. CD-ROM).

-
- Bassani, G., Leardini, C., Campedelli, B., & Moggi, S. (2022). The dynamic use of a balanced scorecard in an Italian public hospital. *The International Journal of Health Planning and Management*, 37(3), 1781-1798.
- Belrhiti, Z., & Maaroufi, A. (2014). Le Balanced Scorecard: outil de pilotage stratégique; Recherche action au Centre Hospitalier Régional de Kenitra. *Revue marocaine des sciences de management*, (3).
- Bonnier, C., Saulpic, O., & Zarlowski, P. (2023). Quels outils pour favoriser la coordination entre communautés au sein des établissements de santé? Une analyse en termes d'objet frontière. *Journal de gestion et d'économie de la santé*, 3(3), 159-184.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of management review*, 14(4), 532-550.
- Hofstede, G. (1981). Management control of public and not-for-profit activities. *Accounting, Organizations and society*, 6(3), 193-211.
- Inamdar, N., & Kaplan, R. S. (2002). Applying the balanced scorecard in healthcare provider organizations. *Journal of healthcare management*, 47(3), 179-195.
- Kaplan, R. S. (2009). « Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard », in C. S. Chapman, A. G. Hopwood et M. D. Shields (Éds.), *Handbooks of Management Accounting Research* (Vol. 3, p. 1253-1269). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1751-3243\(07\)03003-9](https://doi.org/10.1016/S1751-3243(07)03003-9)
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management: Part 1. *Accounting horizons*, 15(1), 87-104.
- Kaplan, R. S. et Norton, D. P. (2001b). Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management : Part II , *Accounting Horizons*, 15(2), 147-160. <https://doi.org/10.2308/acch.2001.15.2.147>
- Montalan, M. A., & Vincent, B. (2011, May). Performance des organisations transversales hospitalières: Proposition d'un outil d'évaluation du capital immatériel des équipes mobiles de gériatrie. In *Comptabilités, économie et société*
- Nobre, T. et Haouet, I. (2011). Le cas d'un balanced scorecard en contexte hospitalier : Éluder la carte stratégique pour privilégier la performance organisationnelle », *Revue française de gestion*, 211(2), 103-118.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1999). The balanced scorecard for public-sector organizations. *Balanced Scorecard Report*, 15(11), 1999.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publications.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.
- Zelman, W. N., Pink, G. H., & Matthias, C. B. (2003). Use of the balanced scorecard in health care. *Journal of health care finance*, 29(4), 1-16.